

¹Гордеев О.В., ²Попова В.С.

¹Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия

²Южно-Уральский государственный аграрный университет, Институт агроинженерии,
г. Челябинск

СОСТОЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СОРТИМЕНТЕ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье приведен сортимент сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону и возделываемых сельскохозяйственными предприятиями Челябинской области. Из 57 допущенных к использованию по Уральскому региону сортов картофеля 73,7 % отечественной и 26,3 % иностранной селекции. В сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области с 1996 по 2019 гг. возделывались 32 сорта картофеля (9 отечественной и 23 иностранной селекции). Из них 17 не находятся в реестре допущенных к использованию по Уральскому региону и все они иностранной селекции. На основе анализа сделан вывод о том, что в Челябинской области очень слабо или вообще не представлен семенной материал картофеля категории оригинальные семена по многим районированным сортам отечественной селекции.

Ключевые слова: картофель, импортозамещение, реестр сортов, районированные сорта, Челябинская область.

Картофель является важнейшей продовольственной, технической и кормовой культурой. Повышение урожайности и рентабельности картофелеводства имеет большое значение как в улучшении жизнеобеспечения населения страны, так и в повышении эффективности сельскохозяйственного производства.

Картофель является одним из тех растений, для которых выбор сорта имеет первостепенное значение. Только в этом случае можно получать высокий урожай хорошего качества. Создание высокопродуктивных отечественных сортов картофеля сегодня особенно актуально и имеет большое значение в вопросах импортозамещения.

В 2017 г. зависимость отечественных производителей от иностранных поставщиков семенного картофеля оценивалась в 80 %. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства России на 2017 - 2025 г. призвана содействовать выходу страны на самообеспечение основными продуктами питания в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день вырос спрос на сорта с наилучшими вкусовыми качествами, с наиболее продолжительным периодом лежкости. Большую популярность во всем мире приобретает «цветной» картофель. Спросом пользуются образцы, у которых окрашена не только кожура, но и мякоть, так как их антиоксидантная способность в 6–7 раз больше, чем у клубней с белой или желтой мякотью. Использование в пищу «цветного» картофеля помогает защитить организм человека от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии [1].

Цель исследований – анализ сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону и возделываемых сельскохозяйственными предприятиями Челябинской области.

Условия и методы проведения исследований. Объектом исследований служили базы данных: Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию и Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр» УрО РАН, сформированные на основе официальных данных областного статистического управления.

Результаты исследований. В 1981-1990 гг. в Челябинской области картофелем ежегодно занималось 63,9 тыс. га. Доля общественного сектора возросла до 44,4 %. Усредненный валовой сбор клубней составлял 617,4 тыс. тонн, при среднеобластной урожайности 9,7 т/га. На сегодняшний день данный показатель равен 32 тыс.га. Урожайность стабилизировалась на уровне 16,9-18,2 т/га [2].

Помимо изменения площадей пашен и урожайности, изменились и сортовые предпочтения сельхозпроизводителей. На начало 2020 года в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ 458 сортов картофеля, из них 57 сортов допущены к использованию по Уральскому региону и, в частности, по Челябинской области [3].

Только 10% сортов картофеля используются в производстве более 20 лет. Средняя продолжительность использования большинства сортов составляет всего 1,5 года. Причиной такому явлению является вирусные инфекции, которые способны перебираться в клубни и поражать следующие вегетативные поколения [4].

В результате с годами происходит постепенная сортосмена на более ценные сорта. Это так же является причиной уменьшения площади под одними сортами и увеличения под другими новыми сортами.

По данным ВНИИКХ, отечественные сорта более устойчивы к фитофторозу, значительно меньше поражаются паршой, ризоктонией, гнилями при хранении. Обычно они лучше хранятся при использовании простейших способов хранения [5].

Рассмотрим структуру сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону и возделываемых сельскохозяйственными предприятиями Челябинской области.

Из 57 допущенных к использованию по Уральскому региону сортов картофеля 73,7 % отечественной и 26,3 % иностранной селекции. Половина допущенных к использованию сортов картофеля (50,9 %) находятся в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (69 % отечественной и 31 % иностранной селекции).

По официальным данным областного статистического управления Челябинской области с 1996 по 2019 гг в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области возделывались 32 сорта картофеля (9 отечественной и 23 иностранной селекции). Из 32 сортов картофеля, возделываемых в области 15 районированы допущены к использованию по Уральскому региону (8 отечественной и 7 иностранной селекции). Доля иностранных сортов составляет 71,9 %. Половина возделываемых в Челябинской области сортов картофеля находятся в реестре охраняемых селекционных достижений (5 отечественной и 11 иностранной селекции).

На рисунках 1 и 2 представлены пополнения реестра сортов, допущенных к использованию по Уральскому региону и возделываемых в Челябинской области новыми сортами по периодам с 1996 по 2019 гг.

Рис. 1. Новые сорта картофеля, допущенные к использованию по Уральскому региону

Реестр сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону и сортимент сортов картофеля, возделываемых в Челябинской области, пополнялись и пополняются новыми перспективными сортами как отечественной, так и иностранной селекции.

Рис. 2. Новые сорта картофеля, возделываемые в Челябинской области

В сортименте сортов картофеля, возделываемых в Челябинской области, доля сортов картофеля иностранной селекции увеличилась с 50 % (1997 – 2006 гг) до 88 % (2016 – 2019 гг). Сортимент возделываемых в Челябинской области сортов картофеля в основном пополнялся не районированными сортами иностранной селекции. Так в 2019 году в Челябинской области возделывалось 17 сортов с долей сорта в посадках картофеля более 0,1 %. Из них 8 сортов картофеля возделываются более 5 лет. Такие сорта как Невский, Розара, Ред Скарлет и Тарасов возделываются более 10 лет. В течении 5 лет сортимент пополнился 9 новыми сортами и только один из них отечественной селекции, районированный по

Челябинской области, остальные 8 – иностранной селекции, и все они не районированы по Челябинской области. Из 17 сортов 4 сорта отечественной селекции и два из них селекции Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра.

Среди сортов картофеля, возделываемых в Челябинской области, иностранные сорта представлены во всех категориях по срокам созревания отечественные сорта представлены раннеспелыми, среднеранними и среднеспелыми сортами занимая в категориях 23,1, 18,2 и 75 % соответственно. Основная масса иностранных сортов (82,6 %) представлена раннеспелыми (76,9 %) и среднеранними (81,8 %) сортами картофеля.

Из сортов картофеля, возделываемых в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области, 9,3 % пригодны для переработки. Все они – иностранной селекции и не находятся в реестре сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону и, соответственно, по Челябинской области.

Половина отечественных сортов картофеля, возделываемых в Челябинской области, имеют белый цвет мякоти клубней 91,3 % сортов картофеля иностранной селекции имеют желтый и светло-желтый цвет мякоти клубней.

Анализ сортов картофеля, допущенных к использованию по Уральскому региону, показывает, что среди районированных сортов картофеля по Челябинской области более половины отечественной селекции которые представляют все категории распределения по срокам созревания, а клубни имеют белый, желтый и светло-желтый цвет мякоти. Но тем не менее в производстве преобладают иностранные сорта картофеля притом большинство из которых не районированы.

Рассмотрим семенной сортимент сортов картофеля, представленный на рынке Уральского региона и, в частности, Челябинской области.

В Челябинской области производством и распространением семенного картофеля занимаются шесть семеноводческих организаций. Семеноводство ведется от пробирки до элиты картофеля в основном по распространенным в Челябинской области сортам Розара (занимает 27,6 % площадей), Ред Скарлет (25,9 % площадей, не районирован), Невский (8,6 % площадей), Романо и Тарасов (около 1 % площадей). Ведется семеноводство элиты по сортам Ароза, Гала (не районирован), Зекура (не районирован), Манифест (не районирован), Наташа (не районирован).

В Челябинской области очень слабо или вообще не представлен семенной материал картофеля категории оригинальные семена по многим районированным сортам отечественной селекции. Из 57 допущенных к использованию сортов картофеля оригинальное семеноводство ведется только по 6 сортам в том числе по 4 сортам в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства в небольших объемах.

Выводы:

1. Из 57 допущенных к использованию по Уральскому региону сортов картофеля 73,7 % отечественной и 26,3 % иностранной селекции. С 1996 по 2019 гг. в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области возделывались 32 сорта картофеля (9 отечественной и 23 иностранной селекции).

2. Районированные отечественные сорта картофеля по Челябинской области представлены во всех категориях распределения по срокам созревания с клубнями белого, желтого и светло-желтого цвета мякоти. В производстве преобладают иностранные сорта картофеля притом большинство, из которых не районированы.

3. В области слабо представлен семенной материал картофеля категории оригинальные семена по многим районированным сортам отечественной селекции.

4. Для Челябинской области необходимы сорта по срокам созревания – раннеспелые и среднеранние, по назначению – пригодные для промышленной переработки и универсального назначения, по окрасу мякоти клубней – желтого, светло-желтого и фиолетового цвета. Необходимо по ним организовать оригинальное и элитное семеноводство в необходимых для производства объемах.

Список литературы.

1. Киру С. Д. Генетические ресурсы картофеля для новых направлений селекции /С. Д. Киру // Картофелеводство. Результаты исследований, инновации, практический опыт: материалы науч.-практ. конф. и координ. совещания «Научное обеспечение и инновационное развитие картофелеводства». – М., 2008. – Т. 1. – С. 49–56.
2. Потребительские свойства картофеля и история становления рынка [Электронный ресурс], 2013. Режим доступа: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=669384>
3. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию [Электронный ресурс], 2020. Режим доступа: <http://reestr.gosortrf.ru/reestr/culture/159.html>
4. Картофелеводство: сб. науч. тр. / РУП «Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»; редкол.: С. А. Турко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – Т. 26. – 312 с.
5. Васильев А.А., Гордеев О.В., Горбунов А.К. Научное обеспечение семеноводства картофеля в Челябинской области / АПК России. 2017. Т.26. № 3. С.590-595.

Abstract. The article presents a comparative analysis of potato varieties approved for use in the Ural region and cultivated by agricultural enterprises of the Chelyabinsk region. Of the 57 potato varieties approved for use in the Ural region, 73.7% of domestic and 26.3 % of foreign selection. In agricultural enterprises of the Chelyabinsk region from 1996 to 2019, 32 varieties of potatoes were cultivated (9 domestic and 23 foreign selection). Of these, 17 are not in the register of approved for use in the Ural region and all of them are of foreign selection.

Based on the analysis, it is concluded that in the Chelyabinsk region, the seed material of potatoes of the original seed category for many zoned varieties of domestic selection is very weak or not represented at all.